

L'économie du Sport : Avantages et Défis

Karima Tifiti, Mohamed Assango, Omaima Rachdani

Université ibn zohr, Agadir, Maroc

Résumé : Economie du sport : l'expression est ambiguë en langue française puisqu'elle recouvre ce que la langue anglaise permet de clairement distinguer, respectivement the sports economy et sports economics. Il s'agit en premier lieu (sports economy) de l'objet à analyser, disons le secteur économique du sport, i.e. l'ensemble des relations économiques qui traversent le sport ('le sport et l'argent') et des relations sportives mettant en mouvement des grandeurs économiques et financières (l'impact économique du sport). Sports economics désigne en revanche la discipline scientifique qui cherche à analyser l'objet précédent ; elle est apparue dès 1956 aux Etats-Unis, avec l'article fondateur de Rottenberg (1956), vers la fin des années 1960 en Europe et dans le courant des années 1970 en France. Quelques publications ont déjà fait le bilan de la discipline économie du sport, liste non exhaustive, à un moment ou l'autre de son développement en France (Andreff, 1995), à une échelle plus internationale ou sur une base comparative Europe-Amérique du Nord (Andreff, 2007a). Une autre a compilé en 86 chapitres les principaux sujets d'économie du sport dans un Handbook on the Economics of Sport (Andreff & Szymanski, 2006), dont l'introduction rappelle l'histoire de la discipline et une dernière a republié les textes les plus marquants en économie du sport, surtout d'origine américaine.

Mots-clés : Finance solidaire, relation de service, proximité, développement local.

27

1. INTRODUCTION

Les années 1990, surtout après 1995, ont mis un terme à cette proximité entre sociologie et économie du sport. Trois facteurs l'expliquent. Le premier est l'évolution de la science économique vers plus de modélisation mathématique, plus d'économétrie, plus d'hypothèses et de protocoles méthodologiques conformes au mainstream désireux de faire de l'économie une science « dure » (la seule parmi les sciences sociales !), ainsi qu'un poids relatif décroissant des approches hétérodoxes, l'ouverture du mainstream à divers courants issus de l'hétérodoxie tels l'économie néo-institutionnaliste ou néo-keynésienne, la nouvelle économie politique formalisée, et ce jusqu'à l'intégration de certains d'entre eux au sein de la théorie dominante. De plus, le mainstream s'est, plus qu'avant, préoccupé de questions économiques concrètes et donc du social, du non lucratif, des régulations, etc., mais en l'abordant avec la méthodologie « dure » mentionnée. C'est évidemment une approche qui tend à séparer la science économique des autres sciences sociales, séparation paradigmatique avec une différence dans le mode de questionnement de la réalité et les méthodes scientifiques, sinon par les objets d'analyse. La même évolution a été constatée dans le courant des années 1990 en économie du sport, notamment en matière de publications, d'où la césure grandissante avec les sociologues du sport et le management du sport.

Au niveau des perspectives macroéconomiques, l'évolution reste favorable en lien avec le raffermissement attendu de l'activité économique mondiale et l'accélération prévue en 2017 de la croissance nationale tirée,

principalement, par le rebond du secteur agricole et la reprise progressive des activités non agricoles. Parallèlement, le déficit du compte courant et le déficit budgétaire devraient s'atténuer d'ici 2018.

Certaines transformations des représentations contemporaines peuvent être captées au travers du déploiement des modèles socio-économiques étudiés : les adhésions relatives qu'ils suscitent et leurs intensités représentent autant d'informations sur les attentes des acteurs qui les évaluent. Plus encore, les évolutions parallèles des pensées orthodoxe et critique peuvent être déduites à partir des débats que de nouvelles pratiques ne manquent pas de déclencher. Ainsi, la logique « d'économie de (la) fonctionnalité » rencontre des difficultés à convaincre. L'étude du déploiement de cet objet dans le temps illustre le fait que le concept de « développement durable », après avoir connu un certain succès, est de plus en plus critiqué : il n'a pas permis de fédérer des réseaux d'acteurs hétéroclites autour des enjeux de la crise écologique. D'un côté, les ambitions des approches « d'économie de fonctionnalité » et « d'économie de la fonctionnalité » se sont révélées être inconciliables, d'un autre côté, l'absence d'implication des représentants de la sphère politique constatée par les promoteurs de ces désignations se retrouve dès les prémisses de l'élaboration du concept de « développement durable ». Face à ces impasses, de nombreux protagonistes étant intervenus dans le processus d'élaboration des deux approches rangées derrière la désignation « économie de (la) fonctionnalité » se sont rabattus sur l'étude de modèles beaucoup plus décentralisés. Si les perspectives de généralisation des formes de mutualisation de biens éco-conçus sont à ce jour incertaines - comme en atteste la rareté des cas d'étude - l'application de la logique est envisageable à plus petite échelle. Au niveau du marché de la dette privée, en dépit des difficultés rencontrées par quelques émetteurs, le risque de crédit reste globalement modéré. Le marché a vu l'émission d'obligations subordonnées perpétuelles d'un nouveau type (contingent convertible bonds) présentant un profil de risque différent des émissions habituelles, mais dont le volume global demeure limité. Le Comité a, par ailleurs, fait le point sur la mise en œuvre de la feuille de route relative à la contribution du secteur financier marocain à la promotion du développement durable. Il s'est également penché sur les enjeux de la finance digitale et les risques liés à la cybercriminalité.

2. DE L'ECONOMIE DES SERVICES A L'ECONOMIE DE L'ACCES

Les banques marocaines sont parmi les plus importantes de toute l'Afrique et dominent le marché marocain. Les sept plus grandes banques du Maroc représentent 90 % des comptes des dépôts totaux du secteur et 82,3 % des actifs de l'industrie, un secteur qui se modernise progressivement et les banques marocaines commencent également à étendre leur portée en Afrique et dans d'autres parties du monde.

Cette expansion n'a pas toujours été totalement sans heurts ni sans risques, mais elle commence à porter ses fruits. Attijariwafa Bank réalise aujourd'hui environ un tiers de ses revenus hors du Maroc, tandis que les revenus internationaux de la Banque Centrale Populaire ont augmenté de 800% entre 2009 et 2017.

Les banques se développent également dans de nouveaux services. En 2017, BTI Bank a lancé une nouvelle offre de banque islamique, donnant accès à des produits et services conformes à la Charia. Cette offre a connu un succès presque sans réserve, non seulement en stimulant l'inclusion financière des citoyens auparavant non bancarisés et en s'étendant à plus de 100 agences, mais aussi en ouvrant de nouveaux marchés pour la BTI Bank.

3. ÉQUILIBRER L'EXPANSION ET LE RISQUE

Une telle expansion offre des opportunités de croissance significatives pour les banques marocaines, mais une telle stratégie s'accompagne également d'un risque accru. Cela signifie que les fournisseurs de services

financiers ont également besoin du bon logiciel de gestion des risques d'entreprise pour se protéger et atténuer ce risque à mesure qu'ils se développent (figure 1).

Figure 1 : la collaboration avec les autres fonctions de la Direction Financière et l'intégration dans les processus clés de l'entreprise

L'acquisition et l'expansion peuvent exercer une pression sur les réserves d'une banque, alors qu'en Afrique de l'Ouest, où l'expansion est importante, certains pays sont politiquement moins stables que d'autres. En raison de la langue, de la culture et des liens historiques, la France est un marché européen naturel pour l'expansion. Mais l'introduction de GDPR en 2018 a signifié une autre couche de conformité réglementaire à gérer. Toutes les entreprises marocaines de services financiers qui détiennent des données sur les citoyens de l'UE doivent se conformer à la GDPR et les pénalités pour non-conformité peuvent signifier certaines des plus grosses amendes que l'industrie a connues.

Figure 2: évolution de l'intérêt pour les désignations sur Google

Une notation Fitch datant de début 2019, mettait en garde contre les risques qu'elle prétendait faire peser sur les banques marocaines. La banque centrale marocaine a réfuté cette affirmation, déclarant qu'elle avait un contrôle réglementaire efficace et effectif du secteur bancaire, contrairement à ce que Fitch suggérait. Fitch est une agence de notation de crédit internationale respectée, et ses avertissements ne peuvent pas être complètement rejetés.,

4. L'ÉROSION DU CONCEPT DE « DÉVELOPPEMENT DURABLE »

Il existe sans aucun doute des possibilités d'expansion et de croissance des services financiers marocains, mais même si l'on n'est pas d'accord avec la notation de Fitch, il est clair que le secteur a encore un grand besoin de gérer et d'atténuer les risques plus efficacement à mesure qu'il progresse.

Pour ce faire, il faut disposer de la bonne solution logicielle GRC. Il n'est pas nécessaire que ce soit l'outil de GRC le plus cher du marché, mais il doit être adapté aux besoins et aux objectifs globaux de l'organisation concernée. Oxial a récemment lancé ses nouvelles solutions sGRC – sGRC Express et sGRC Suite – qui portent les fonctionnalités GRC à un niveau supérieur. Dans la figure 2 nous présentons la courbe de Farmer. (Figure 2)

Figure 3 : : algorithme de recherche de Google Scholar, cas de Midler (2012).

Nous avons intégré la technologie et l'innovation, ainsi que les connaissances, la gouvernance et les processus, la culture et les capacités pour créer une solution qui atténue le risque de manière très efficace et garantit la conformité à toutes les exigences réglementaires. Parce que nos partenaires, nos clients ont accès à certains des consultants les plus compétents en Afrique du Nord, avec une compréhension profonde des services financiers marocains mais aussi du monde entier. Les mesures que les entreprises marocaines de services financiers élargissent leur champ d'action, pénètrent de nouveaux marchés et offrent de nouveaux produits et services, il est logique que les risques augmentent également. Si vous êtes une entreprise marocaine de services financiers et que vous souhaitez obtenir de l'aide pour gérer et réduire les risques, veuillez contacter l'un des experts marocains de services financiers ici. Figure 3 présente l'attaque financière représente une arme de choix pour les entreprises se situant dans un contexte de guerre économique. Les vols de documents et le piratage informatique, tellement craints, figurent loin derrière dans le palmarès des attaques contre les entreprises françaises établi par la section financière de la DCRG, le risque financier représentant plus de 35 % des modalités d'agression.

Figure 4 : données retenues et format de notre base de données (Excel 2013).

Ici, On a la distinction des terminologies employées pour les désigner - ici très fine - renvoie à des cadres conceptuels différents qui contribuent, d'une part à cliver des réseaux de recherche qui ont a priori des objets d'étude similaires, et d'autre part à rassembler des acteurs autour de représentations communes. Ainsi, si la thématique de l'économie des services a su rallier plusieurs chercheurs autour des premiers travaux du Club de l'Économie de la Fonctionnalité et du Développement Durable, la non-considération des apports du numérique et la focalisation sur les enjeux économiques - plutôt qu'environnementaux – du « développement durable » ont découragé plusieurs d'entre eux.

Figure 5: tissu relationnel de l'ensemble du réseau d'acteurs

5. CONCLUSION

La distinction des terminologies employées pour les désigner - ici très fine - renvoie à des cadres conceptuels différents qui contribuent, d'une part à cliver des réseaux de recherche qui ont a priori des objets d'étude similaires, et d'autre part à rassembler des acteurs autour de représentations communes. Ainsi, si la thématique de l'économie des services a su rallier plusieurs chercheurs autour des premiers travaux du Club de l'Économie de la Fonctionnalité et du Développement Durable, la non considération des apports du numérique et la focalisation sur les enjeux économiques - plutôt qu'environnementaux - du « développement durable » ont découragé plusieurs d'entre eux. Au fil du temps.

REFERENCES

- [1] Aigrain, P., 2012, *Sharing : culture and the economy at the internet age*, Amsterdam University Press.
- [2] Akrich, M., 2006, « La description des objets techniques », dans Akrich, M., Callon, M. et Latour, B., *Sociologie de la traduction. Textes fondateurs*, Presses des Mines, pp. 159-178.
- [3] Alouan, L., 2015, « Comptes rendus d'ouvrages », *Revue française de socio-économie*, Hors-série, 2015/2, pp. 302-305.
- [4] Ansart, P., 1970, *Naissance de l'anarchisme*, Bibliothèque de sociologie contemporaine, PUF.
- [5] Armatte, M., 2007, « Les économistes face au long terme : l'ascension de la notion de scénario », dans Dahan Dalmedico, A., *Les modèles du futur. Changement climatique et scénarios économiques : enjeux scientifiques et politiques*, La Découverte, pp. 63- 90.

- [6] Auray, N. et Kessous, E., 2015, « Les économies du partage », *Économie et management*, N°156, Juin 2015, pp. 12-16.
- [7] Austin, J., 1991, *Quand dire, c'est faire*, Seuil.
- [8] Badia, G., 1976, « Avant-propos », dans Marx, K. et Engels, F, *L'idéologie allemande*, Éditions sociales, pp. VII-XXIX.
- [9] Balin, P., Berthoud, F., Bohas, A., Charbuillet, C., Drezet, E., Dubois, J.-D., Gossart, C. et
- [10] Parry, M., 2012, *Impacts écologiques des Technologies de l'Information et des Télécommunications. Les faces cachées de l'immatérialité*, EDP Sciences.
- [11] REBEYROL P. et DECAP A.-S. (2010), « Apparition et développement des fondations dans le paysage juridique français du mécénat », *Gestion & Finances Publiques*, n° 12, décembre, pp. 918-922.
- [12] RUSSO P.-D. (2007), *Les CIGALES : notre épargne, levier pour entreprendre autrement*, éditions Yves Michel. VANIER M.
- [13] GLUSHCHENKO, Valery. Development of a franchise and rating in the formation of programs for the development of higher project education. *International Journal of Information Technology and Applied Sciences (IJITAS)*, 2021, vol. 3, no 2, p. 29-37.
- [14] ELE, B. I., FRANK, N. E., et al. Localized Farmer's Information Dissemination System in Nigeria Using Mobile Networks. *International Journal of Information Technology and Applied Sciences (IJITAS)*, 2021, vol. 3, no 2, p. 63-68.
- [15] MOUHAMAD AL MANSOUR, K. E. B. E., FAYE, Roger Marcelin, et LISHOU, Claude. A multi-agent-based approach for address geocoding in poorly mapped areas through public company data. *International Journal of Information Technology and Applied Sciences (IJITAS)*, 2021, vol. 3, no 1, p. 1-9.